

Lic. Larisa Pérez Rodríguez

larisap@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8459-0647>

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Dr. C. Vivian Basto Estrada

vivianbastoestrada@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7179-2322>

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Cómo citar este texto:

Pérez Rodríguez, L., Basto Estrada, V. (2025). Motivación de la lectura en la Educación Superior Moderna a través del cine como recurso didáctico. *Investigamos*. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 54-68. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19785253>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: abril 2026.

Catalogado por:

MOTIVACIÓN DE LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR MODERNA A TRAVÉS DEL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO

MOTIVATING READING IN MODERN HIGHER EDUCATION THROUGH FILM AS A DIDACTIC RESOURCE

Larisa Pérez Rodríguez

Licenciada en Letras. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-8459-0647>

larisap@uo.edu.cu

Vivian Basto Estrada

Doctora en Ciencias Sociológicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0001-7179-2322>

vivianbastoestrada@gmail.com

...

Correspondencia: larisap@uo.edu.cu

RESUMEN

La Educación Universitaria Moderna está transversalizada por el acceso a la tecnología, el uso de dispositivos móviles inteligentes, el trabajo en redes investigativas, el trabajo en plataformas educativas virtuales, el impacto de las nuevas inteligencias artificiales, la semipresencialidad y la enseñanza a distancia como modelos pedagógicos sistematizados, de alta valor didáctico, pedagógico y transformador. Realidades del contexto pedagógico moderno donde las artes, las expresiones literarias, las expresiones cinematográficas, la explicación y demostración de estudios de casos didácticos en la formación de carreras humanísticas, sociales, técnicas y básicas demandan de sólidos aspectos motivacionales para la formación de futuras habilidades lectoras. Esta investigación tiene el propósito de analizar la significación didáctica del filme Troya, adaptación cinematográfica de la Ilíada, como recurso didáctico motivacional para la enseñanza de la lectura de la obra homérica en los estudiantes universitarios. Se presenta como un recurso educativo distinto en el que dialogan ambos, el texto literario y el texto cinematográfico, y del que resulta un producto motivacional y contemporáneo más cercano a los jóvenes. No pretende ser una valoración de la adaptación, sino una propuesta para las clases de Literatura Griega I en la licenciatura en Letras, así como carreras de corte humanístico y social. Se puede introducir en los planes de estudios de cursos optativos de carreras técnicas y de ciencias exactas para la formación cultural integral del educando universitario actual.

Palabras clave: formación didáctica, adaptación cinematográfica, texto literario, texto cinematográfico, Ilíada, Troya.

Abstract

Modern university education is permeated by access to technology, the use of smart mobile devices, collaborative research networks, work on virtual learning platforms, the impact of new artificial intelligences, blended learning, and distance education as systematized pedagogical models of high didactic, pedagogical, and transformative value. These realities of the modern pedagogical context, where the arts, literary expressions, cinematic expressions, and the explanation and demonstration of didactic case studies in the training of humanities, social sciences, technical, and basic sciences programs, demand strong motivational

aspects for the development of future reading skills. This research aims to analyze the didactic significance of the film Troy, a cinematic adaptation of the Iliad, as a motivational didactic resource for teaching university students how to read Homer's work. This film presents itself as a unique educational resource that brings together literary and cinematic texts, resulting in a motivational and contemporary product more relevant to young people. It is not intended as an evaluation of the adaptation, but rather as a proposal for Greek Literature I courses in undergraduate Literature programs, as well as for humanities and social science degrees. It can also be incorporated into the curricula of elective courses in technical and science programs to contribute to the comprehensive cultural development of today's university students.

Keywords: didactic training, film adaptation, literary text, cinematic text, Iliad, Troy.

MOTIVAÇÃO DA LEITURA NO ENSINO SUPERIOR MODERNO ATRAVÉS DO CINEMA COMO RECURSO DIDÁTICO

Resumo

O ensino universitário moderno é permeado pelo acesso à tecnologia, pelo uso de dispositivos móveis inteligentes, por redes de pesquisa colaborativa, pelo trabalho em plataformas virtuais de aprendizagem, pelo impacto das novas inteligências artificiais, pelo ensino híbrido e pela educação a distância como modelos pedagógicos sistematizados de alto valor didático, pedagógico e transformador. Essas realidades do contexto pedagógico moderno, onde as artes, as expressões literárias, as expressões cinematográficas e a explicação e demonstração de estudos de caso didáticos na formação em cursos de humanidades, ciências sociais, ciências técnicas e ciências básicas, exigem fortes aspectos motivacionais para o desenvolvimento das futuras habilidades de leitura. Esta pesquisa visa analisar a relevância didática do filme Troia, uma adaptação cinematográfica da Ilíada, como recurso didático motivacional para o ensino da leitura da obra de Homero a estudantes universitários. Este filme se apresenta como um recurso educacional singular que reúne textos literários e cinematográficos, resultando em um produto motivacional e contemporâneo mais relevante para os jovens. Este texto não pretende ser uma avaliação da adaptação, mas sim uma proposta para cursos de Literatura Grega I em cursos de graduação em Letras, bem como em cursos de Humanidades e Ciências Sociais. Pode também ser incorporado aos currículos de disciplinas eletivas em cursos técnicos e científicos, contribuindo para a formação cultural integral dos estudantes universitários da atualidade.

Palavras-chave: formação didática, adaptação cinematográfica, texto literário, texto cinematográfico, Ilíada, Troia.

MOTIVER LA LECTURE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MODERNE GRACE AU FILM COMME RESSOURCE DIDACTIQUE

Résumé

L'enseignement universitaire moderne est imprégné par l'accès aux technologies, l'utilisation d'appareils mobiles intelligents, les réseaux de recherche collaborative, le travail sur des plateformes d'apprentissage virtuelles, l'impact des nouvelles intelligences artificielles, l'apprentissage mixte et la formation à distance, autant de modèles pédagogiques systématisés à forte valeur didactique et transformatrice. Ces réalités du contexte

pédagogique modernement, où les arts, les expressions littéraires et cinématographiques, ainsi que l'explication et la démonstration d'études de cas didactiques dans la formation aux programmes de sciences humaines, de sciences sociales, de sciences techniques et de sciences fondamentales, exigent une forte motivation pour le développement des compétences de lecture. Cette recherche vise à analyser la portée didactique du film « Troie », adaptation cinématographique de l'Iliade, comme ressource didactique motivante pour enseigner aux étudiants universitaires la lecture de l'œuvre d'Homère. Ce film se présente comme une ressource éducative unique qui associe textes littéraires et cinématographiques, aboutissant à un produit motivant et contemporain plus pertinent pour les jeunes. Ce texte ne constitue pas une évaluation de l'adaptation, mais plutôt une proposition pour les cours d'introduction à la littérature grecque dans les cursus de lettres, ainsi que dans les formations en sciences humaines et sociales. Il peut également être intégré aux programmes de cours optionnels dans les filières techniques et scientifiques afin de contribuer à la formation culturelle globale des étudiants d'aujourd'hui.

Mots-clés : formation didactique, adaptation cinématographique, texte littéraire, texte cinématographique, Iliade, Troie.

INTRODUCCIÓN

El cine es uno de los pilares básicos de la sociedad mediática y tecnológica de hoy. Sus inicios, a finales del siglo XIX¹, supusieron el comienzo de una nueva era en el desarrollo del arte contemporáneo. Su magia ha llegado y ha tocado a casi todos los seres humanos. Así, la escuela también es deudora de él, aunque en ocasiones, no haya sabido, querido o podido afianzar ese nexo para aprovechar sus múltiples posibilidades pedagógicas. Aunque sí se conocen experiencias estimables desarrolladas, tanto en nuestro país, como a nivel internacional, de forma general el sistema educativo no ha integrado de forma planificada el cine como objeto de estudio, como recurso didáctico y como medio de expresión de los estudiantes.

Al no ser el cine una simple suma de elementos técnicos, o una explosión de efectos deslumbrantes, sino además una interpretación, comprensión y representación del mundo, mediante él se puede formar, educar, enseñar, instruir y divertir. Procesos que contribuyen a que los estudiantes estudien con disfrute. Teniendo en cuenta esto, al mismo tiempo, es significativo que se asuma que la primera función del cine es la de entretener cuando relata determinada historia. Y al congregar todas las artes en él - fotografía, pintura, música, literatura, danza - se distingue y singulariza tanto a su lenguaje (singular también por sus elementos técnicos) como a los espectadores que le reciben, proporcionando la diversión de vivir el cine, y de ponerse en contacto con la imagen.

Por otra parte, es harto frecuente que la mayoría de las películas que se proyectan en los centros de enseñanza sean de carácter didáctico, para ilustrar y complementar un determinado tema histórico o de ciencias o de temáticas análogas, más de ninguna manera son las películas que los alumnos suelen elegir para ver por su propia voluntad o, en otras palabras, las que prefieren para disfrutar.

¹ La fecha oficial del nacimiento del cine ocurrió el 28 de diciembre de 1895, de la mano de los hermanos Lumière.

Por lo que la lectura de obras literarias y, específicamente de las obras clásicas de la literatura universal, es una de las intenciones más difíciles que puedan trazarse y aún más, alcanzarse, en una clase de literatura, porque el desinterés abierto y la actitud pasiva ante la lectura de las obras literarias, y de los ejercicios derivados de ella pueden conducir, de hecho, conducen al rechazo desembarazado que esas obras padecen por parte de los estudiantes. Ese sentimiento de rechazo puede "combatirse" desde el cine; puede dinamizarse desde el cine. Así, del mismo modo que el cine puede activarse con la lectura del arsenal literario, esa literatura puede enriquecerse con imágenes.

Es lo que acontece con los contenidos de la materia Literatura Griega I, en la carrera de Letras. En la que uno de sus epicentros lo constituye el estudio de las características de la épica homérica, el contexto histórico donde surge la epopeya y las particularidades de la sociedad homérica, unido a la comprensión del proceso de formación de la literatura griega clásica, el condicionamiento social de las manifestaciones literarias, sin obviar la especificidad del hecho literario.

Entonces ¿cómo lograr la lectura de la *Ilíada*? Para lograr esos objetivos es esencial la lectura y la asunción crítica desde la contemporaneidad del texto homérico. Es ahí donde es preciso reconocer entonces la utilización del cine como recurso educativo. Lo que conllevaría a una actualización de las competencias docentes, para que su uso resulte eficaz. De esa manera, la acción del docente debe ser la que guíe y propicie la adquisición de esas competencias a los estudiantes.

En fin, que el profesor que quiera enseñar literatura tiene que empezar por suscitar el deseo de aprenderla: despertar la curiosidad de los alumnos, estimularla con algún señuelo, quizá anecdótico o aparentemente trivial; hay que ser capaz de ponerse en el lugar de los que están apasionados por cualquier cosa *menos* (a veces) por la materia cuyo estudio va a iniciarse. Lo primordial sería: abrir el apetito cognoscitivo del alumno, no agobiarlo ni impresionarlo, sino encantarlos, motivarlos, conquistarlos, fascinarlos, en fin, engancharlos de tal manera que no sea un suplicio someterse a la materia que, por demás es obligatoria en su plan de estudios, y ¿qué mejor opción que un filme? con la tremenda fascinación que el cine despierta.

Es donde entra la propuesta de la visualización del filme *Troya*, dirigido por Wolfgang Petersen en 2004, en pos de conseguir una lectura amena y no sujeta a condicionamientos de la *Ilíada*, del que se deriva, a su vez, el objetivo de esta investigación: analizar la significación didáctica del filme *Troya*, adaptación cinematográfica de la *Ilíada*, para fomentar habilidades comprensivas, interpretativas y la lectura de la obra homérica en estudiantes universitarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se centró en el enfoque cualitativo al emplear la hermenéutica para la interpretación de la obra cinematográfica en cuestión. A través del enfoque interpretativo se revelan los principales aportes y significaciones de la adaptación cinematográfica para la cultura universal. El cine funciona como elemento motivacional para la futura lectura y análisis de la obra literaria. Se empleó además para la recogida de datos la

entrevista en profundidad y la observación para obtener información referida a los estados psicomotivacionales de los estudiantes, los niveles de comprensión e interpretación alcanzados a partir del visionaje del filme. Estos aspectos, realzan los estados motivacionales para la lectura y análisis de obras literarias.

Constituye muestra el filme *Troya*, sobre todo desde el análisis de los aspectos que puedan responder a los intereses de los jóvenes discentes, y en función del acercamiento de estos a la obra literaria que, principalmente, resultó adaptada en cuestión.

Se estudió el texto homérico *Iliada*, para el establecimiento de las coordenadas respecto de la adaptación filmica.

Se tuvo en cuenta la memoria cinematográfica personal respecto a adaptaciones cinematográficas de otras obras, clásicas o no.

Se aprovechó el análisis de la adaptación filmica, en las aristas que interesan. Datos de la película: nombre, director, país, año, tema, argumento, género, actores, visión del mundo (palimpsestos, creación artística). Respondiendo a preguntas: ¿Me gustó esta película? (relacionada con la recreación - actividad espontánea del espectador que busca el goce, el disfrute); ¿Es una buena película? (referida a la crítica - la perspectiva personal del espectador); ¿Qué es lo específico de esta película? (referida a la apreciación - aproximación general al valor histórico y estético del filme); ¿Es una buena adaptación? (referida a la adaptación cinematográfica específicamente)

Se empleó el método histórico-lógico, el punto de vista diacrónico para situar cronológicamente el fenómeno estudiado, en función del tratamiento, ubicación y uso de la información recolectada.

Resultados de investigaciones revisadas apuntan al predominio de escasos hábitos de lectura de obras clásicas y significativas para la formación cultural del profesional moderno (Lino Choez, et. al., 2023)

De esta manera se parte de la premisa de cómo a través de un filme se pueden suscitar preguntas sobre las presuntas certezas que sostienen los libros, y usar el cine acudiendo a todo el arsenal de que se proveen los cineastas, con las características propias del arte cinematográfico, recordando también que el cine es una obra de ficción artística que aborda la realidad con la libertad del artista.

Y habría que estar consciente de cómo un filme cambia las reglas, porque la información visual que nos transmite un fotograma puede equivaler a cientos de páginas escritas. A lo que habría que añadir que no se puede desdeñar las muchas formas en que los seres humanos enlazamos con los recuerdos: un olor, un rostro, una situación, un objeto, un sonido, una emoción y, por supuesto, una película.

De lo ya expuesto se desprende que las reglas para evaluar un filme no pueden provenir de la literatura, sino que deben tener su origen en el propio cine, en sus estructuras, en sus códigos. Reconociendo que la relación que ha existido entre literatura y cine ha sido más que fraternal desde sus inicios, pero sobre todo desde la aparición del sonoro, el cine ha necesitado de la obra literaria para, principalmente, tener una historia

que contar; pero si es bien cierto que la literatura aporta argumentos, el cine aporta a la literatura un ritmo y punto de vista diferentes. En otras palabras: el cine es una manifestación cultural, un testimonio social y un poderoso medio de comunicación, con lenguaje propio.

Estos elementos apuntan a la adaptación cinematográfica. Los nuevos enfoques metodológicos del fenómeno de la adaptación tienen en común el reconocimiento de la independencia entre el producto resultante y el texto de partida y, por consiguiente, la ineficacia de juzgar este último a partir de criterios que valoran la fidelidad con relación a aquel.

Fueron los formalistas rusos los que primeramente abordaron, de manera rigurosa, las relaciones entre cine y literatura, introduciendo para ello varios conceptos operativos comunes al análisis de ambos medios artísticos (forma, función, organización narrativa) e insistieron en la necesidad de distinguir entre dos lenguajes perfectamente diferenciados. Así, Eikhenbaum, en 1926, al referirse a la necesidad que el cine tiene de argumentos procedentes de la literatura, afirmaba que, pese a ello "de ningún modo se trata de someter el cine a la literatura", ya que, en aquél "incluso cuando la trama es adaptada, el argumento se organiza de manera original, en la medida en que los medios, los elementos mismos del discurso cinematográfico, son originales." (citado por Albéra, 1998)

Hay que señalar cómo el propio término adaptación es cuestionado ya por varios estudiosos del fenómeno y en su lugar existe el intento de acuñar su complejidad en términos tales como traducción, traslación, transposición, recreación².

Cattrysse (1992) emprende la cuestión desde de teoría de los polisistemas formulada respecto de la literatura por Itamar Even Zohar. Cattrysse se apoya en la distinción que este hace, a la hora de describir un sistema complejo como es la literatura, entre funcionamiento autónomo y heterónimo. A partir de ahí establece que un estudio de la adaptación fílmica en términos de normas y de sistemas debe abordarla desde dos lados: por una parte, ha de plantear las cuestiones que conciernen a la adaptación en su contexto de llegada y, por otro, ha de examinar cuáles son los mecanismos sistemáticos que han determinado el proceso transformacional de la adaptación. En otras palabras, se estudiará "la adaptación como texto terminado o como proceso de transferencia" (Cattrysse, 1992).

Mientras que para Couto Cantero "la más frecuente discusión acerca de las adaptaciones y sobre las relaciones entre Literatura y Cine es aquella que concierne a la *fidelity of transformation* (fidelidad de la transformación)" (2001). Existen dos tipos de fidelidad: *fidelity to the letter* y *fidelity to the spirit of the text*. La primera de estas hace referencia a aquellos aspectos ficcionales, generalmente elaborados en un guion cinematográfico, de modo que la columna vertebral de un texto original puede convertirse en la columna vertebral de un texto fílmico.

² Es necesario señalar que esas opciones rechazan las tipologías cuyas premisas se vinculan de manera excesiva a criterios contenidistas y sostienen que el problema de la adaptación debe abordarse desde niveles más complejos, atendiendo fundamentalmente a las diferencias de lenguaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Por otra parte, lo verdaderamente complicado es la fidelidad al espíritu, al tono, a los valores y al ritmo del texto original, porque encontrar equivalentes estilísticos a estos aspectos intangibles en el cine supone todo lo opuesto a un proceso mecánico. El director del filme deberá intuir y reproducir el sentimiento general del texto original. Sobre este tipo de transformaciones se ha llegado a la conclusión de que resultan casi imposibles porque implican la sustitución sistemática de los significantes verbales en significantes cinematográficos.

En este sentido, Rodríguez García (2023), en un extenso análisis acerca de la adaptación cinematográfica expone que, no obstante a las diferentes posiciones de los estudiosos de la materia, muchos de estos comparten el criterio de asumir la adaptación;

"como una actividad reinterpretativa, rechazando el intento de copia, y defienden unánimemente que los cineastas, al adaptar, se apropian de la obra literaria y la reconvierten; la modifican no solo por el cambio de códigos... sino porque intervienen sujetos con una personalidad y situación sociohistórica diferente a la del autor literario". (p. 12)

Jiaqu (2018) propone la adaptación cinematográfica como "una adecuación que invita a modificaciones gracias a un cambio de medio o soporte (obra literaria a obra cinematográfica) con sus propias características y lenguaje a través de la interpretación de un creador"(p. 11)

Aunque la investigadora Jiayu (2016), complementa lo ya expuesto, en el sentido de los rasgos que emparentan y diferencian al cine y a la literatura. A saber, entre los que los emparentan: son géneros artísticos; son espacio-temporales; transmutan la realidad mediante la imaginación; generalmente proponen ciertos personajes; se basan en la interacción de los personajes; el diálogo como eje vertebrador y este revela situaciones y personajes; han asumido temas que afectan e interesan al ser humano. Entre los que los diferencian: limitaciones físicas de la literatura que la impelen a sugerir el espacio y el tiempo, mientras que el cine posee una mayor libertad; la literatura es temática (se habla de algo), mientras que el cine es argumental (se cuenta algo); la palabra es la base sobre la que se construye el texto literario, mientras que en la imagen se vertebra la acción cinematográfica.

Acorde con Pérez Bowie:

"las relaciones entre ambos medios abarcarían, por una parte, las influencias de la literatura sobre el cine, la del cine sobre la literatura y la existencia de los numerosos fenómenos de intertextualidad entre ambos, como los que se producen en aquellas obras que elaboran un lenguaje mixto o una especie de fusión del lenguaje literario y el cinematográfico". (2003)

Y es en ese sentido que, según Torres, "(...) la adaptación y sus variaciones ofrecen la posibilidad de contrastar y definitivamente separar dos universos de representación, expresión y significación que han estado y seguramente estarán interactuando pero desde la diferencia" (2015).

PRINCIPALES RESULTADOS

La leyenda de Troya fue la primera obra de la literatura europea, contada por Homero en sus dos grandes poemas épicos: la *Ilíada* y la *Odisea*. La *Ilíada*, no relata toda la Guerra de Troya, solo un episodio de ella, empieza con la retirada de Aquiles de la lucha y termina con el funeral de Héctor, aunque intercala más datos sobre la Guerra de Troya.

Otros grandes autores clásicos, como por ejemplo Hesíodo, narraron la leyenda de Troya. Gran parte de la literatura griega y romana está dedicada a esta hermosa historia. Un buen modo de adentrarse en esa leyenda es el resumen que hizo el gran escritor británico Robert Graves, uno de los mejores novelistas históricos que han existido, autor de *Yo Claudio* entre otras obras significativas, con *La Guerra de Troya*.

Más recientemente otros grandes autores han intentado describir la Guerra de Troya de forma realista. Quizás el mejor relato sea *La canción de Troya* de Collen Mc Cullough, una novela histórica apasionante, en la que su autora muestra a los personajes muy reales, con sus virtudes y defectos.

La leyenda de Troya fue considerada en la antigüedad clásica una historia real, tanto griegos como romanos estaban convencidos de que lo que contó Homero era un relato de algo que ocurrió en realidad. Más tarde se dudó de la veracidad de esa historia, una hermosa leyenda pero sin ninguna base real. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, un apasionado de los relatos de Homero, Heinrich Schliemann, dedicó su vida a hacer realidad la historia de Troya. Se casó con una joven griega, Sofía. Consiguieron encontrar las ruinas de Troya, en la colina de Hisarlik, en la actual Turquía, justo donde Homero había situado la ciudad de Troya.

Tras ese gran éxito Schliemann, el primer arqueólogo moderno, buscó otros lugares mencionados en la leyenda de Troya y lo consiguió. Encontró las ruinas de Micenas, aún más espectaculares que las de Troya, especialmente la "Puerta de los Leones".

Para un análisis de la adaptación de la obra homérica, específicamente de la *Ilíada*, convendría tener en cuenta lo dicho por Stam:

"La crítica de la adaptación ha tendido a enfatizar las carencias y las discapacidades que tiene el cine frente a la novela: su aparente incapacidad para mostrar tropos, sueños, recuerdos, abstracción. Sin embargo, en casi cualquier plano que uno puede mencionar, la adaptación cinematográfica trae, para bien o para mal, no un empobrecimiento sino más bien una multiplicación de registros". (2004)

Además de algunas reflexiones de Zavala (2007) sobre la adaptación cinematográfica:

El punto de partida de la reflexión acerca de la adaptación de un texto literario al cine es el reconocimiento de las divergencias y la autonomía expresiva de cada uno de estos lenguajes.

Pudiera afirmarse que las mejores adaptaciones de la literatura al cine oscilan entre el descubrimiento de sus convenciones cinematográficas y la reflexión sobre las fronteras y posibilidades del mismo medio.

Áreas de investigación en la intersección de cine y literatura:

- De la literatura al cine:
 - teoría y métodos de análisis de la adaptación
 - teoría y estética del guion cinematográfico
 - teoría de los géneros narrativos en el cine clásico
 - teoría narrativa y cine contemporáneo
 - el espectador como lector (teorías de la recepción cinematográfica)
 - el director como autor (teoría del cine de autor)
 - del teatro al cine. Estética y retórica

- Del cine a la literatura:
 - La película como texto. Métodos de análisis cinematográfico
 - La película como intertexto. Estrategias de interpretación
 - La película como metatexto. Pretextos y architextos
 - El escritor como crítico de cine
 - El filósofo como crítico de cine
 - El mitólogo como crítico de cine
 - La evolución del estilo cinematográfico
 - Recursos cinematográficos en la narrativa contemporánea

Y por último, expone Zavala: La transposición de la literatura al cine, ¿cuándo está bien?, cuando es capaz de recoger el asunto.

Troya, adaptación cinematográfica de la *Ilíada*:

La leyenda de Troya ha sido, desde hace más de 3000 años, fuente de inspiración para escritores,

pintores, escultores y cineastas. El filme *Troya*, del año 2004, dirigido por Wolfgang Petersen, que pertenece al género de acción, con guion de David Benioff, partiendo de la obra homérica y música de James Horner, es una de sus más espectaculares adaptaciones.

El argumento del filme es una adaptación del poema de Homero; la película relata el asalto a Troya por las fuerzas griegas unidas y hace una crónica caballeresco-aventurera de los destinos de los hombres y mujeres envueltos en aquel mítico conflicto.

Principios del siglo XII a.d.c., Agamenón, rey de Micenas y supremo soberano de Grecia, se enfrenta al rey de los tesalios, los únicos griegos que aún no se han sometido. Para evitar un inútil derramamiento de sangre los dos reyes acuerdan que sus dos mejores guerreros se enfrenten en combate singular. El campeón tesalio es un gigante, pero el guerrero que designa Agamenón para el duelo, Aquiles, es el mejor guerrero de su época.

Mientras, en Esparta, el hermano de Agamenón, Menelao, acuerda la paz con los troyanos representados por los príncipes Héctor y Paris. Pero Paris se enamora de Helena, la esposa de Menelao, y la hace subir en secreto al barco troyano. A mitad de camino Héctor se entera de lo ocurrido y decide dar media vuelta para devolver a Helena a su esposo, pero Paris no quiere separarse de ella y Héctor, aunque es consciente de que eso podría acarrear una guerra, no puede dejar que su hermano menor vaya a Esparta pues lo más seguro es que Menelao lo matara con sus propias manos, por lo que vuelve a poner rumbo a Troya. Una vez ahí son recibidos de forma entusiasta por el pueblo, aunque el rey de Troya, Príamo, comparte los temores de Héctor.

Menelao, tras saber de la fuga de Helena le pide ayuda a su hermano. Agamenón, cuya ambición no conoce límites, decide aprovechar la oportunidad para declarar la guerra a Troya, la cual controla los estratégicos estrechos que conectan el Mar Mediterráneo con el Mar Negro. Agamenón forma un gran ejército en donde participan todos los reyes griegos subordinados a él y una enorme flota en donde se embarcan Aquiles al frente de sus mirmidones y el astuto Ulises, rey de Ítaca, entre tantos grandes guerreros. Con una misión: apoderarse de Troya.

En el reparto aparecen: Brad Pitt (*Aquiles*), Eric Bana (*Héctor*), Orlando Bloom (*Paris*), Sean Bean (*Odiseo*), Julie Christie (*Thetis*), Peter O'Toole (*Príamo*), Brian Cox (*Agamenón*), John Shrapnel (*Néstor*), Brendan Gleeson (*Menelao*), Diane Kruger (*Helena*), Saffron Burrows (*Andrómaca*), Rose Byrne (*Briseida*), Tyler Mane (*Áyax*), Frankie Fitzgerald (*Eneas*), entre otros.

La película subvierte, modifica y, a veces, no recoge, los muchos asuntos de la *Ilíada*.

Entre las carencias se le señalan: la no aparición de la intervención divina, los dioses tomando parte en un bando del combate en el campo de batalla; la duración del asedio a Troya; la muerte de Agamenón, que no muere en Troya a manos de Briseida, la amante troyana de Aquiles, es asesinado por su esposa Clitemnestra, hermana de Helena, cuando vuelve a Micenas; la peste enviada por las flechas de Apolo; Aquiles no es amante

de Patroclo, sino amante de la prima de Héctor; la presencia de Aquiles dentro del caballo de madera imaginado por Odiseo cuando según la leyenda Aquiles murió luchando fuera de las murallas de Troya; Paris que efectivamente es el que mata a Aquiles con su arco, pero no consigue escapar de Troya pues en un combate posterior Filoctetes, uno de los reyes griegos y experto arquero, lo mata; Menelao, el hermano de Agamenón, no muere combatiendo contra Héctor, sobrevive a la guerra y vuelve a Esparta con Helena; Ájax no muere combatiendo contra Héctor, poco antes del final de la guerra sufre un ataque de locura y luego se suicida; Briseida no escapa de Troya, se suicida tras la muerte de Aquiles.

Y peca también de muchos anacronismos. Entre ellos: la forma de combatir de los guerreros griegos y troyanos, la formación en falange, con los guerreros hombro con hombro, empuñando lanzas y protegidos con grandes escudos, no empezó a utilizarse hasta el siglo VII a.d.c.; poner monedas sobre los párpados de los muertos para mantener sus ojos cerrados fue una costumbre entre los antiguos griegos, pero imposible que existiera en el siglo XII a.d.c. pues las primeras monedas aparecieron cinco siglos más tarde; los funerales, en la película los muertos son incinerados, pero en aquella época los muertos eran depositados en túmulos.

No obstante, si bien la fuerza trágica de la *Ilíada* es la matriz de la cosmovisión esclavista en torno al destino y esta no pudo ser transmitida totalmente por el filme, la versión cinematográfica ha sido capaz de recoger la esencia del relato épico y transferirla al espectador. Varios elementos apuntan a ello:

- La espectacularidad del filme.
- La emoción que logra transmitir con momentos de gran intensidad dramática, como la despedida entre Héctor y su esposa Andrómaca y de su hijo Astiánax.
- La dirección artística, los decorados y el vestuario.
- La banda sonora, de James Horner, amoldada a las acciones del filme.
- Los personajes escogidos y bien actuados: Brad Pitt, con una actuación físicamente impresionante, se muestra convincente como *Aquiles*, un guerrero nato, el más fuerte, orgulloso, arrogante, sediento de gloria y también un gran egoísta, que no duda en abandonar el combate por una ofensa que le inflige Agamenón aunque eso suponga la muerte de muchos de sus compatriotas. Eric Bana, perfecto en su noble *Héctor*, un verdadero héroe, un militar tan competente como Aquiles pero que, a diferencia de este, aborrece la guerra y le repugna matar, si lo hace no es por la gloria, es para defender a sus seres queridos, su mujer, su hijo, su familia y sus compatriotas. Héctor, no menos fuerte que Aquiles, pero que está lleno de virtud, la admirable areté griega. Brian Cox se desenvuelve en un *Agamenón* codicioso, ávido de poder. Sean Bean, impecable como el sinuoso *Odiseo*. Peter O'Toole, gran actor de siempre y como de costumbre, convincente en su interpretación de *Príamo*, el anciano y bondadoso rey de Troya. Orlando Bloom transmite perfectamente la personalidad de *Paris*, un joven consentido que pone sus deseos personales por encima de las vidas de sus compatriotas. Saffron Burrows,

interpretando a *Andrómaca*, Rose Byrne en el papel de *Briseida*, Diane Kruger como *Helena*, transmiten fuerza a sus personajes.

- Se representan con fidelidad varios pasajes del poema homérico: la rivalidad entre Aquiles y Agamenón, la muerte de Patroclo, la despedida de Héctor y Andrómaca, Príamo pidiendo a Aquiles el cadáver de su hijo Héctor.
- Se recogen algunos de los códigos importantes para los hombres de la época: el honor, la areté, el ethos aristocrático del guerrero homérico.
- La acción bélica es creíble, ya que ofrece buenas escenas de combates y algún espectáculo grandioso en la gran tradición del cine épico de Hollywood.
- La ilusión histórico-épica está representada en el filme (el vestuario, el paisaje)
- La asesoría histórica se hace sentir (las luchas con lanza, los combates, la función del carro)
- La nobleza de Troya y de sus habitantes está bien recogida en la película.

Troya es un agradable blockbuster³ que consiguió entrar en el top 10 de las más taquilleras de su año.

El filme *Troya*, adaptación cinematográfica de la *Ilíada*, ha permitido demostrar cómo se puede incentivar la lectura de obras clásicas como es este poema homérico, a partir del análisis de la adaptación realizada.

Es demostrativo de que los estudiantes y docentes deben y pueden trabajar en el logro de las competencias que les permitan continuar el análisis de otras adaptaciones cinematográficas en función de la lectura y el disfrute de las obras literarias.

Se confirma que el espectador no es un simple receptor de mensajes. Dicho de otro modo, el mensaje se construye con su beneplácito y en comunión con el filme que receptiona y analiza.

Consideraciones Finales

Existe un déficit en el uso de adaptaciones cinematográficas para la impartición de los textos homéricos, específicamente de la *Ilíada*, que puede estar incidiendo en la manera en que los estudiantes receptionan el texto literario.

La propuesta que aporta esta investigación, el uso de la adaptación cinematográfica como estímulo para la lectura de las obras clásicas, especificando en el filme *Troya*, se puede asumir como una alternativa fresca y contemporánea para la lectura, relectura y apropiación de un texto literario clásico.

³ Éxito taquillero.

REFERENCIAS

- Albéra, F. (1998). *Los formalistas rusos y el cine. Poética del filme*. Barcelona: Paidós.
- Cattrysse, P. (1992). *Pour une théorie de l'adaptation filmique. Le film noir américain*. Berna: Peter Lang.
<https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/106024/Details>
- Couto Cantero, M. P. (2001). *Texto literario y texto fílmico. Estudio comparativo-textual. La obra novelística de Wenceslao Fernández Flórez y el Cine: El malvado Carabel*. Tesis de Doctorado. Universidad de La Coruña, España.
<https://ruc.udc.es/entities/publication/e526d5d5-2c3f-4358-8866-940507ac780d>
- Homero (1990). *Ilíada*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Jiaqi, H. (2018). *La película de Ana: adaptación cinematográfica del cuento Jekyll y Tania, de Eduardo del Llano*. [Tesis presentada para alcanzar el título de Máster en Estudios Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera. Universidad de La Habana, La Habana].
- Jiayu, L. (2016). *Las adaptaciones de novelas en el cine cubano del siglo XXI. Análisis de los casos de Ciudad en rojo y Afinidades* [Tesis presentada para alcanzar el título de Máster en Estudios Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera. Universidad de La Habana, La Habana].
- Lino Choez, J. M., Bravo Loor, C. A., Castro Marmolejo, I. E., Llanos Morejón, V. N. (2023). Estrategias didácticas en los hábitos de lectura de estudiantes, Escuela Gregorio Valencia; República del Ecuador. *Maestro Y Sociedad*, 20(4), 1004–1011.
<https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6229>
- Pérez Bowie, J. A. (2003). La teoría sobre la adaptación cinematográfica de textos literarios: estado de la cuestión. In *La Adaptación cinematográfica de textos literarios: teoría y práctica* (pp. 11-30). Plaza Universitaria Ediciones.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5543270>
- Petersen, W. (2004). *Troya* [cinta cinematográfica] coproducción Estados Unidos/ Reino Unido/ Malta. Productora y distribuidora: Warner Bros. Pictures.
- Rodríguez García, M. A. (2023). *La adaptación cinematográfica. Una aproximación a través de El paciente inglés* (Anthony Minghella, 1996).
<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/66826>
- Stam, R. (2004). *Teoría y práctica de la adaptación*. Barcelona: Paidós.
- Torres, G. A. (2015). Visionar una película: adaptación, y deslindes entre el texto, el guión y la película. *Anales*, 57, pp. 161- 167.

<https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/anales/article/view/795>

Zavala, L. (2007). Del cine a la literatura y de la literatura al cine. *Casa del tiempo*, 95, 10-13.

https://www.academia.edu/download/31335373/casa_del_tiempo_num95_96_10_13.pdf

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.